

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Йигиталиев Алишер Баходир угли

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

СОВРЕМЕННЫЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕЧЕНИЯ АТИПИЧЕСКОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/SENTABR